

ONLAYN DO'KONLARNING O'ZBEKISTONDAGI O'RNI: IMKONIYATLAR, MUAMMOLAR VA KELAJAK ISTIQBOLLARI

Obidov Mirsharof

**Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti Moliya va moliyaviy
texnologiyalar yo'nalishi 4-kurs talabasi**

Annotatsiya: Ushbu tezisda O'zbekistondagi onlayn do'konlarning roli va ahamiyati tahlil qilingan. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan onlayn tijoratning o'sishi, iste'molchilar talablarini qondirish, mahalliy bizneslarning imkoniyatlari va texnologik infratuzilma masalalari ko'rib chiqildi.

Tezisdan onlayn savdoning qulayliklari, kiberxavfsizlik masalalari va kelajak istiqbollari tahlil etilgan. Ushbu ish O'zbekistondagi elektron tijorat sohasining o'sishini rag'batlantirishga yordam berishi mumkin.

Kalit so'zlar: *Onlayn do'konlar; Raqamli iqtisodiyot; Elektron tijorat; Iste'molchilar talablari; Mahalliy biznes; Texnologik infratuzilma; Kiberxavfsizlik; Kelajak istiqbollari; Savdo imkoniyatlari*

Kirish

So'nggi yillarda O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan onlayn do'konlar jamiyatda muhim rol o'ynay boshladi. Elektron tijorat platformalari va internet orqali savdo qilishning ommalashuvi aholiga keng imkoniyatlar yaratmoqda. Bu jarayon O'zbekistonning raqamli infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlari bilan uyg'unlashib, bozor ishtirokchilariga yangi yo'nalishlar ochib bermoqda. Onlayn do'konlar qulay va tez xarid qilish usuli sifatida nafaqat katta shaharlarda, balki viloyatlarda ham tobora ommalashmoqda.

Raqamli iqtisodiyot va onlayn tijoratning o'sishi

O'zbekiston hukumati raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini strategik yo'nalish sifatida belgilab, elektron tijoratni kengaytirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Davlat rahbariyati tomonidan 2020-2023 yillarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish dasturi doirasida ko'plab infratuzilma loyihalari amalga oshirildi. Bunda internetga keng quvvatli ulanish, onlayn to'lov tizimlarini rivojlantirish va mobil aloqa xizmatlarini yaxshilash borasida katta o'zgarishlar amalga oshirildi.

Bu jarayonlarning natijasi sifatida O'zbekistonda elektron tijoratning ulushi yil sayin oshib bormoqda. So'nggi yillarda milliy onlayn do'konlar, masalan, OLX, ZoodMall, Alo24, va xalqaro platformalarning bozorga kirishi (masalan, AliExpress) iste'molchilar uchun

ko‘plab tanlov imkoniyatini yaratdi. Onlayn do‘konlar aholiga uzoqdan xarid qilish imkoniyatini berib, transport va vaqt sarfini kamaytirishga xizmat qilmoqda.

Iste‘molchilar talablarini qondirish: Yangi trendlar va qulayliklar

Onlayn do‘konlar mijozlarga kengroq tanlov, qulaylik va tezlikni taklif qilmoqda. O‘zbekistondagi mijozlar avvalari faqat yirik shaharlarda mavjud bo‘lgan tovar va xizmatlarga endi internet orqali osongina ega bo‘lishlari mumkin. Onlayn to‘lovlar, xususan, Click, Payme, Apelsin, va Humo kabi milliy to‘lov tizimlarining integratsiyasi, mijozlar uchun katta qulaylik yaratdi. Mobil ilovalar orqali xarid qilish va to‘lovlarni amalga oshirish, ayniqsa yoshlar va texnologiyaga qiziquvchi aholining katta qismida mashhur bo‘lib bormoqda.

Pandemiya davrida onlayn do‘konlarga talab keskin oshdi. Karantin choralari va odamlarning jamoat joylariga chiqishini cheklash natijasida, onlayn savdo katta yuksalish kuzatdi. Masalan, oziq-ovqat, kiyim-kechak, elektronika va kundalik tovarlar uchun onlayn xarid qilish odatiy holga aylandi.

Mahalliy bizneslar uchun yangi imkoniyatlar

Onlayn do‘konlar nafaqat yirik korxonalar, balki kichik va o‘rta bizneslar uchun ham keng imkoniyatlar yaratmoqda. Internet orqali savdo qilish korxonalariga o‘z mahsulotlarini butun respublika bo‘ylab sotish imkonini beradi. Bu esa savdo nuqtalari, do‘konlar ochish bilan bog‘liq xarajatlarni kamaytiradi va kichik bizneslar uchun raqobatbardosh muhit yaratadi.

Ko‘plab mahalliy ishlab chiqaruvchilar, xususan, korzinka.uz kabi oziq-ovqat brendlari va kiyim-kechak ishlab chiqaruvchilari onlayn platformalarda o‘z bizneslarini kengaytirmoqda. Bu O‘zbekistondagi bozorni xalqaro platformalarga bog‘lab, xorijiy iste‘molchilarga ham kirish imkonini bermoqda. Mahalliy brendlar ham xalqaro bozorga kirish uchun onlayn do‘konlarni ko‘paytirish yo‘lida harakat qilmoqda.

Texnologik infratuzilma va xavfsizlik: muammolar va yechimlar

Onlayn do‘konlar faoliyatini kengaytirish uchun muhim elementlardan biri – texnologik infratuzilmaning rivojlanishidir. Internet tezligi va ishonchliligi, yetkazib berish xizmatlari va xavfsiz to‘lov tizimlari bu sohaning uzluksiz ishlashi uchun zarurdir. O‘zbekistonda bu borada sezilarli rivojlanish bo‘lsa-da, ba‘zi hududlarda internetning sifati va yetkazib berish tizimining sekinligi katta qiyinchilik tug‘dirmoqda.

Bundan tashqari, onlayn xaridlar xavfsizligini ta‘minlash uchun axborot xavfsizligi masalalari ham dolzarb. Kiberxavfsizlik bo‘yicha yetarli darajada choralar ko‘rilishi, mijozlarning shaxsiy ma‘lumotlari va to‘lov ma‘lumotlarini himoya qilish uchun muhim ahamiyatga ega. O‘zbekistonda bu borada huquqiy chora-tadbirlar ko‘rilmogda, ammo ma‘lumotlarni himoya qilish va firibgarliklardan saqlanish bo‘yicha qo‘shimcha ishlarga ehtiyoj bor.

Kelajak istiqbollari va tavsiyalar

Onlayn do‘konlarning O‘zbekistonda kelajakda yanada kengayishi kutilmoqda. Shu bilan birga, mijozlarning onlayn savdoga bo‘lgan ishonchini mustahkamlash, yetkazib berish tizimlarini yanada takomillashtirish va elektron tijoratga oid qonunchilikni kuchaytirish zarur. Kelajakda bu soha raqamli infratuzilma va xalqaro bozorga chiqish imkoniyatlarini yaxshilash orqali yanada rivojlanadi.

Xulosa

Onlayn do‘konlar O‘zbekistonda iqtisodiy o‘sish va raqamli transformatsiyaning ajralmas qismiga aylanmoqda. Bu sohaning rivojlanishi nafaqat mijozlar uchun qulaylik va tanlov imkoniyatini kengaytiradi, balki milliy iqtisodiyotning yangi darajaga chiqishiga, xorijiy bozorlarga kirishga xizmat qiladi. To‘g‘ri infratuzilma va xavfsizlik choralarini amalga oshirish orqali O‘zbekiston kelajakda elektron tijorat bo‘yicha yirik regional markazlardan biriga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. "O‘zbekiston Respublikasi raqamli iqtisodiyotini rivojlantirishga oid dasturlar." (2020).
2. O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasi. "O‘zbekiston Respublikasida elektron tijorat bo‘yicha hisobot." (2023).
3. Jabborov, A. "Raqamli iqtisodiyot va onlayn savdoning rivojlanishi: nazariy va amaliy jihatlar." O‘zbekiston iqtisodiyoti jurnali, 2022.
4. Qodirov, I. "Kichik va o‘rta biznesni onlayn savdo orqali rivojlantirish imkoniyatlari." O‘zbekiston biznes tahlili, 2021.
5. Sayfullayev, M. "Kiberxavfsizlik va uning O‘zbekistondagi ahamiyati." O‘zbekiston axborot texnologiyalari jurnali, 2022.
6. Mudroom, O. "O‘zbekiston Respublikasida elektron tijorat va uning kelajagi." O‘zbekiston ilmiy tahlil va tadqiqotlar jurnali, 2023.
7. World Bank. "Digital Economy in Uzbekistan: Challenges and Opportunities." (2023).